

Una mejora en la eficiencia computacional de simulaciones para el estudio de biocombustibles usando concurrencia

A. Rodríguez-Leon^{1*}, J.C. Prince Avelino², M. Díaz Gonzalez², G.E. Ovando Chacon², JA. Gamboa Aguirre¹
¹Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México/I.T. Veracruz, M.A. de Quevedo 2779, Col. Formando Hogar, C.P. 91860, Veracruz, Ver., México
²Departamento de Ingeniería Mecánica, Tecnológico Nacional de México/I.T. Veracruz, M.A. de Quevedo 2779, Col. Formando Hogar, C.P. 91860, Veracruz, Ver., México
*abelardo.rl@veracruz.tecnm.mx
Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

El presente trabajo describe los resultados de una primera aproximación del uso de un ambiente de cómputo de alto rendimiento (HPC por sus siglas en inglés) aplicado a la ejecución distribuida de simulaciones de combustión calculadas por el software de simulación FlameMaster. El ambiente HPC se compone del middleware xCat, el administrador de tareas Slurm y el lenguaje para la redacción de scripts Bash que permiten automatizar la ejecución de las simulaciones en el clúster. El ambiente fue implementado debido a que alumnos, e investigadores que realizan simulaciones con FlameMaster en sus computadoras personales, se ven afectados por el tiempo de ejecución de las mismas, ya que suelen tener parametrizaciones que demandan mucho procesamiento, lo que conduce a un tiempo de finalización demasiado largo. El sistema aquí descrito tiene como principal objetivo disminuir el tiempo de ejecución de simulaciones en FlameMaster implementando un esquema concurrente de paralelismo de datos.

Palabras clave: FlameMaster, paralelismo de datos, HPC.

Abstract

The present work describe the results of a first approximation of the use of a high performance computing (HPC) environment apply to the distributed executions of combustion simulations calculated on the FlameMaster Software Simulator. The HPC environment its compose of the middleware xCat, the workload manager Slurm and the language for the design of BASH scripts that allow to automate the execution of the simulations in the clúster. The environment was implemented because students and researchers, that run simulations with FlameMaster in their personal computers, are being affected by the time of execution of eachself, since they usually have settings that demand high processing, which conduce to a very high ending time. The system described here has as a principal objective reduce the time of execution of the simulations in FlameMaster implementing a concurrent scheme of data parallelism.

Key words: FlameMaster, data parallelism, HPC.

Introducción

La Computación de alto rendimiento (HPC) se refiere a la práctica de acumular poder informático de una forma que se disponga de más capacidad de cómputo de lo que puede tener una computadora de escritorio típica, para resolver grandes problemas en ciencia, ingeniería o negocios [Sravanthi y col., 2014]. Esta técnica se ha utilizado desde hace algunos años en el Laboratorio de Cómputo Intensivo (LCI) del Instituto Tecnológico de Veracruz, con el objetivo de apoyar a investigadores del cuerpo académico "Análisis y Simulación computacional en termofluidos y energías sustentables".

Algunos paquetes de software como Comsol, Spyder, SimulationX y FlameMaster se utilizan para hacer simulaciones basadas en diversos métodos matemáticos (como elemento finito) para aplicaciones físicas y de ingeniería, especialmente fenómenos acoplados, o multifísicos. Sin embargo, los resultados obtenidos de estos programas puede ser limitada debido a la poca capacidad de los equipo de cómputo donde se realizan los análisis. Lo anterior hace que los objetivos de una investigación estén restringidos por los recursos de cómputo ya que existen simulaciones [Fossen 2017] que requieren un gran poder computacional.

El tiempo que tardan en realizarse las simulaciones tiende a ser uno de los principales inconvenientes ya que estas no arrojan los resultados en tiempos razonables para los trabajos de investigación que se elaboran.

Una de las tareas que más poder de cómputo requieren son las simulaciones realizadas con el software FlameMaster para el estudio de la combustión usando biocombustibles (butanol específicamente) dentro de motores de combustión interna. Dichas simulaciones manejan principalmente tres parámetros: ϕ para la relación aire-combustible, T para la temperatura de la reacción y P para la presión en Bar. Las simulaciones se realizan variando estos tres parámetros, de manera que, se utilizan incrementos o decrementos a partir de un valor inicial y secuencialmente se ejecuta una simulación tras otra con el cambio de valores.

Por ejemplo, para el análisis de sensibilidad de un reactor homogéneo de volumen constante para mezclas de n-heptano / aire, se puede establecer una temperatura inicial de $T = 250K$ y se desean simulaciones hasta una temperatura de $T = 4000K$ con incrementos de $50K$. Si este proceso de simulación es llevado a cabo secuencialmente en una computadora personal, el tiempo de finalización puede llegar a ser inadmisibles y más aún si se considera que cada simulación independiente con T fija se resuelva en 2 horas aproximadamente.

Este tipo de estudios son desarrollados frecuentemente por investigadores del área de mecánica en el Instituto Tecnológico de Veracruz, pero suelen estar limitados por el número de simulaciones que puedan realizar en determinado tiempo debido a la parametrización antes mencionada y el limitado poder computacional de sus computadoras personales.

Por lo anterior, se vio que era necesario hacer mejoras para elevar la eficiencia computacional de las simulaciones aprovechando el poder de cómputo de los clúster disponibles en el LCI. Para ello se diseñaron y aplicaron los cambios necesarios (a nivel hardware y software) en el clúster Agave que permitieron aprovechar la concurrencia que proporcionan estos equipos de cómputo para reducir los tiempos computacionales de las simulaciones de reacciones fisicoquímicas realizadas específicamente con FlameMaster, para evaluar la calidad de combustión usando bioetanol.

Los beneficios implícitos más importantes derivados de estas mejoras se pueden clasificar en dos categorías: ventajas computacionales y beneficio en el estudio de biocombustibles. Las ventajas computacionales se describen a continuación:

- Reducción de los tiempos de ejecución de simulaciones y análisis.
- Disponibilidad tiempo para utilizar modelos complejos en lugar de modelos lineales
- Procesar problemas más grandes, que antes no eran viables por los largos tiempo de terminación.
- El uso de gestores de tareas permite a los usuarios del clúster planificar diversas simulaciones sin tener que esperar a la finalización de una. Esto reduce parte del tiempo de atención que los investigadores invierten en el estudio de biocombustibles.
- La mayoría de los sistemas y mejoras que se implementaron en el clúster para este proyecto pueden ser también aplicables a otros proyectos similares que requieran altas prestaciones computacionales.

Los beneficios en el estudio de biocombustibles son los siguientes:

- La importancia en el estudio de biocombustibles radica en que apuntan a ser los sustitutos (parciales o totales) de los combustibles fósiles como el petróleo y sus derivados.
- El conocimiento detallado de los biocombustibles (como el biodiesel [Serna y col., 2011]) ayudan a disminuir la contaminación medio ambiental .
- El análisis de sensibilidad es una técnica que facilita la toma de decisiones basada en la correlación de impacto que tienen las variables independientes en las dependientes. Estas técnicas son muy usadas en el estudio de los biocombustibles mediante simulaciones computacionales, sin embargo, generalmente requieren parametrizaciones con amplios rangos de valores, lo que lleva a necesitar una gran cantidad de cómputo.
- Las ecuaciones en derivadas parciales no lineales son muy utilizadas en el ámbito de la simulación. Ecuaciones como: "*Williams–Boltzmann equation* [Williams, 1958], *Clarke's equation* [Clarke, 1978] utilizan métodos numéricos como el de Newton-Raphson para su solución, lo cual también demanda un alto poder de cómputo.

Estado del arte

FlameMaster

FlameMaster [Rwthaachen, 2019] es un programa desarrollado por el alemán Heinz Pitsch y escrito en C++ para el cálculo y simulación de modelos 0D de combustión y 1D de flama laminar. El paquete incluye diversos ejemplos para:

- Reactor homogéneo o reactor de flujo obturador.

- Llamas estables de contraflujo con flujo potencial o condiciones de límite de flujo de pistón.
- Llama premezclada que se propaga libremente.
- Ecuación de flama constante.
- Ecuaciones de flama inestables.

FlameMaster puede realizar cálculos homogéneos de reactores y reactores perfectamente agitados, y es capaz de simular las flamas premezcladas de propagación libre y las flamas de difusión de contraflujo constante con condiciones potenciales de flujo [Turanyi y Col., 2014].

FlameMaster puede ser utilizado para resolver las ecuaciones de una llama tal como lo hizo H. Pitsch [Pitsch, 2006]. Para resolver modelos de llama constante se requieren de numerosas entradas, condiciones de límite para la ecuación de llama y distintas soluciones para un rango de valores de mezcla estequiométrica.

xCat

xCat es un proyecto de código abierto que ofrece una interfaz unificada para la construcción de clústeres de alto rendimiento. Presenta herramientas potentes para el descubrimiento y control de hardware, y despliegue diskfull y diskless (instalación que ejecuta por entero el sistema operativo en memoria y no requiere disco duro). Este middleware cuenta con una lista extensa de sistemas operativos base que soporta. Empresas como Lenovo e IBM desarrollan estrategias HPC basadas en xCat ya que provee integración con la nube, administración y gestión remota. En 2008 el clúster de IBM RoadRunner [Komornicki y Col., 2019] (catalogada como la supercomputadora más potente del mundo en 2008) funcionaba con xCat.

Aplicación de concurrencia computacional (HPC) para el estudio de reacciones físico-químicas

Se realizó una búsqueda de trabajos publicados en los cuales se hubieran aplicado diversas técnicas computacionales para obtener alguna mejora en simulaciones aplicadas a diferentes problemas de ingeniería.

En [Atonelli y Col., 2009] se desarrolló un multi solucionador para modelos de combustión basados en ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE, por sus siglas en inglés). Este solucionador escrito en Fortran 77 esta interconectado con el paquete Chemkin II el cual es utilizado para resolver problemas complejos de cinética química. El solucionador aprovecha el poder computacional de la grid *EngineGrid*, una grid conformada por los clústeres Imbeo y Vega.

La metodología en el lanzamiento de tareas es muy similar a la utilizada en el clúster Agave ya que se utiliza un gestor de tareas (Condor -G en este caso) el cual se encarga de asignar los recursos a las simulaciones, sin embargo la distribución del problema es diferente ya que el multisolver hace un balance de carga eficiente que toma en cuenta las características de ambos modelos (Chemkin y KIVA3V).

En [Wang y Col, 2015] se construyó un clúster Linux HPC para resolver simulaciones de combustión turbulenta constante. Se utilizó el modelo "*Sydney Flame HM1*" para el estudio de mecanismos cinéticos químicos en la reacción de combustión del aire y el gas de carbón. La plataforma para computación paralela consiste en la implementación de Mecánica de Fluidos Computacional (CFD, por sus siglas en inglés) con OpenFOAM. OpenFOAM es una librería completa escrita en C++ para la resolución de modelos con ecuaciones diferenciales parciales. OpenFOAM es un software de código abierto, lo que le permite al usuario, añadir mejoras, estudiar el código fuente y adaptarlo a sus necesidades.

A diferencia del clúster Agave, la estructura descrita, no utiliza un gestor de tareas y ni usa un Middleware ya que OpenFOAM se encarga de distribuir subdominios del problema de simulación a cada recurso disponible del clúster. De esta forma el usuario solo diseña la configuración para el uso de recursos acorde a sus necesidades.

En [Gorbachev y Col., 2001] se describe el uso de los nuevos modelos físicos para la ejecución de simulaciones del proceso de deposición de películas de silicio amorfo hidrogenado (**a-Si: H**) en combinación con un algoritmo que mapea eficientemente las tareas en los recursos disponibles en un clúster LINUX. Los modelos de **a-Si: H** manejan muchos parámetros y propiedades. Considerando esto, analizaron el comportamiento del sistema asignando muchas tareas con diferentes condiciones iniciales en paralelo, en diferentes procesadores (arquitectura MIMD). Este tipo de arquitectura es eficiente cuando se trata de instrucciones o cálculos independientes ya que un gran problema se divide en taras más pequeñas sin dependencias que es resuelta por cada procesador. El "*Institute for High Performance Computing and Data Bases*" desarrolló un gestor de tareas capaz de reducir los tiempos de ocio que se presentan en el paralelismo de datos. Lo hace cuando detecta que una unidad de procesamiento está inactiva (*idle*), inmediatamente el gestor inicia un proceso con un nuevo conjunto de datos. El gestor de tareas fue desarrollado en C++ manejando la comunicación por paso de mensajes con MPI. El gestor también cuenta con una interfaz de usuario (GUI) desarrollada con la biblioteca grafica GTK+ y Glade.

Preparación del clúster HPC

En este punto se describen los procedimientos preliminares para la implementación del sistema concurrente base que se usó para la automatización de simulaciones en FlameMaster.

Instalación del servidor principal.

El servidor principal de un clúster computacional es el nodo administrador de las tareas que se ejecutan en el clúster, es el nodo que directamente interactúa con los usuarios y provee una interfaz que sale a internet.

En la figura 1 se puede observar el estado actual del clúster Agave, para información sobre hardware y estructura lógica.

Figura 1: Estado actual del clúster agave

Instalación del sistema operativo base (SOB)

El primer paso es la actualización del SOB en el servidor que fungirá como servidor principal. En este aspecto xCat es un middleware altamente flexible debido a su compatibilidad con diversos sistemas operativos, uno de ellos es CentOS 7, la opción que se eligió para el clúster Agave.

Instalación del middleware xCat

La importancia de que el servidor principal cuente con acceso a internet nos lleva a que las herramientas principales se deben de instalar en un nodo maestro, para que este a su vez, distribuya los paquetes necesarios a los nodos de cómputo. La instalación del middleware xCat en el servidor principal consta esencialmente de dos pasos:

1. Definir los repositorios de xCat.
2. Instalar el paquete xCat.

Instalación del gestor de tareas Slurm

Slurm es un gestor de tareas muy flexible para su configuración, ya que se adapta a diferentes tipos requerimientos. El funcionamiento de slurm se basa en tres pasos:

1. Asigna un acceso exclusivo o no exclusivo a un usuario para que pueda realizar sus tareas en un tiempo determinado.
2. Proporciona un marco de trabajo para que el usuario pueda iniciar, ejecutar y monitorear sus tareas.
3. Finalmente, revisa el estado de las tareas pendientes y reasigna de recursos necesarios.

Una herramienta de slurm que fue importante para el desarrollo de los scripts que realizan la ejecución concurrente de simulaciones es *srun*. *srun* ejecuta trabajos paralelos en un clúster administrado por Slurm. Si es necesario, *srun* primero crea una asignación de recursos para ejecutar el trabajo paralelo. Utilizar *srun* resulta eficaz para conjuntos de tareas o trabajos cuyos resultados son independientes entre sí, por ejemplo, cálculos seriales independientes [Utah, 2018], siendo esta la forma en que funciona el software FlameMaster.

Instalación de FlameMaster

Los siguientes paquetes son necesarios en la instalación de FlameMaster 3.3.10: Flex y devel, Bison y devel, CVODE, Yacc, Make y Cmake.

La metodología para la ejecución simulaciones (secuenciales) en FlameMaster es la siguiente:

1. Ubicar el directorio de la simulación a ejecutar: El código FlameMaster cuenta con algunos ejemplos preinstalados. En algunas simulaciones solo se requiere variar algunos parámetros sobre eso ejemplos. En otros si se requiere de nuevos mecanismos de reacción se necesita ubicar crear los archivos “.pre” y archivos generados por *scanman* en las rutas establecidas por FlameMaster.
2. Hacer los cambios necesarios en los archivos de entrada *FlameMaster.input* o *FlameMaster.in* estableciendo parámetros y variaciones para obtener los resultados deseados.
3. Analizar los resultados arrojados en la ruta establecida en los archivos de entrada.

DESARROLLO

Cabe recordar que el objetivo del sistema concurrente motivo de este documento es disminuir el tiempo de finalización de las simulaciones en FlameMaster aprovechando eficientemente el hardware del clúster Agave. Para ello se podrían haber seguido varios caminos, pero como primera aproximación se decidió hacer concurrencia aprovechando solo los recursos de distribución de tareas del propio middleware instalado en el clúster. Es decir sin utilizar ninguna tecnología de paralelización como paso de mensajes o hilos (threads).

Se usó el esquema concurrente específico llamado paralelismo de datos que consiste en dividir los datos de un gran problema y procesarlos en diferentes entidades. Para ello se necesita que las instancias que resolverán una parte del problema sean independientes entre sí.

En FlameMaster el análisis de sensibilidad que se realiza con las simulaciones cumple con ese requisito pues cada instancia resuelve un rango de datos específico y no requiere de otras instancias para obtener los resultados.

Automatización de ejecución concurrente de simulaciones en FlameMaster

FlameMaster hace todas las simulaciones considerando en el mismo programa el rango completo de todos los parámetros que necesite. Debido a esta situación se consideró que el mejor enfoque era realizar la división de trabajo que requiere una solución concurrente con base a los dos parámetros independientes más importantes: presión y temperatura. Esto permite aplicar un tipo de concurrencia específica llamada paralelismo de datos a la simulación completa. El paralelismo de datos se basa en la división el problema en pequeñas simulaciones independientes lo que hace posible el aprovechamiento del hardware multinúcleo disponible, distribuyendo la carga de trabajo computacional entre todos los núcleos dentro de los procesadores en el nodo principal del clúster Agave.

La automatización de simulaciones concurrentes en FlameMaster se logró mediante un par de scripts bash de nombre *flame* y *nestedforflame*. El primero obtiene los parámetros que se aplicarían a la simulación mediante la línea de comandos. El segundo script *nestedforflame* es en donde se realiza el paralelismo de datos, subiendo a la cola de tareas de slurm las simulaciones en cada llamada, con los parámetros establecidos previamente por el script *flame*. Ambos scripts se detallan a continuación.

El script flame.

El script flame cuenta con las siguientes 5 secciones:

Sección ayuda. En caso de un error en el manejo del script, se muestra un menú que indica la forma correcta de usar los parámetros.

Sección parámetros por default. Sirve para establecer valores por default en caso de que no se especifiquen mediante la consola.

Sección validación. Esta sección se encarga de validar los parámetros dados para evitar comportamientos extraños en las simulaciones.

Sección parametrización de concurrencia. Es importante indicarle a slurm el número de tareas a ejecutar para que la asignación de recursos sea eficiente y se evite la sobrecarga del demonio de administración. Es por esto que se asigna el número de tarea con base a la formula siguiente.

$$N = \left[\left(\frac{P_f - P_i}{P_s} \right) + 1 \right] \cdot \left[\left(\frac{T_f - T_i}{T_s} \right) + 1 \right]$$

Dónde:

N: Numero de tareas paralelas

Pf: Presión final

Pi: Presión inicial

Ps: Incremento de Presión

Tf: Temperatura final

Ti: Temperatura inicial

Ts: Incremento de temperatura

Sección ejecución de la concurrencia. Finalmente, se sube el script bash *nestedforflame* a la cola de tareas de slurm con los parámetros establecidos por el usuario. El código *nestedForFlame* es el encargado de efectuar el paralelismo de datos.

El script nestedForFlame

El script *nestedForFlame* cuenta con 4 secciones que se describen a continuación:

Sección configuraciones de slurm. Concretamente se establece el número de instancias paralelas de FlameMaster a ejecutar por slurm, mediante el comando *srun*.

Sección de preparación de Srun: Se parametrizó el comando *Srun* con las siguiente opciones:

- *exclusive*: Asegura que se ejecuten N instancias efectivamente. Es decir, que un núcleo de procesador al cual le fue asignada una simulación no puede realizar otras tareas.
- *N1*: Establece el mínimo de nodos computacionales para utilizar, 1 en este caso.
- *n1*: Indica el número de tareas a ejecutar. Ya que las ejecuciones están regidas por ciclos “for” anidados, es importante indicar a *srun* que ejecute solo una instancia, de lo contrario lanzarían las mismas n tareas por cada iteración.
- *c1*: Establece el número de núcleos del procesador por utilizar en cada simulación paralela, 1 en este caso.

Sección preparación inputs de FlameMaster. Se preparan los archivos *inputs* necesarios con las temperaturas específicas para cada simulación individual de FlameMaster. Esto evita que FlameMaster maneje un rango de temperaturas.

Sección ejecución concurrente con diferentes presiones. Esta sección se realiza el paralelismo de datos en el clúster variando las presiones. Se crea una instancia de FlameMaster por cada con uno de los archivos de temperaturas generados en la sección anterior. Para cada uno se van variando las presiones desde un valor inicial a uno final, con un incremento específico.

Ejemplo de ejecución del comando *flame* sería el siguiente:

```
[user@H2$] flame -i FlameMaster.input -p 5 -x 10 -z 5 -y 10
```

El comando anterior coloca la simulación de FlameMaster seleccionada en la cola de tareas de slurm.

Resultados

En este punto se describe y analizan los resultados obtenidos. También se puntualizan algunos aspectos para determinar el alcance de los objetivos establecidos al inicio del proyecto.

Metodología para el análisis de rendimiento.

Los análisis que se realizan con una simulación incluyen generalmente un amplio rango de variación tanto de temperatura y como de presión. La simulación que se utilizó en nuestro caso se llamada NC4H10 y se usa para analizar la sensibilidad del butano a través de un método de reacción generado con la herramienta *scanman* de FlameMaster.

Las variaciones de los rangos de presión y temperatura se ejecutan en varias simulaciones independientes para todas las combinaciones de temperatura y presión. Normalmente se llevan a cabo secuencialmente y posteriormente se analizan los resultados arrojados por cada una. Correr secuencialmente este conjunto de simulaciones conlleva a grandes cantidades de tiempo. Para tener una idea del tiempo requerido en esta simulación, con una temperatura de 750 y presión de 20, en una Laptop con procesador AMD A9-9420 Radeo con 4 Gb de RAM. FlameMaster necesitó 23 horas con 20 minutos para terminar.

Se probaron dos enfoques de distribución llamados NC4H10-1 y NC4H10-2 mediante el uso del script *flame* descrito anteriormente. En NC4H10-1 se deja que la variación de la temperatura la maneje el FlameMaster y hace la ejecución concurrente variando solo la presión. En NC4H10-2 se maneja concurrencia usando tanto temperatura como presión. Para ambos enfoques se usaron los siguientes rangos: Presión de 10 a 40 con incrementos de 10 y Temperatura de 550 a 1000 con incrementos de 50.

La cantidad de instancias concurrentes varían para cada enfoque. Siendo 4 para NC4H10-1 (cada una con 10 temperaturas) y 40 para NC4H10-2 (cada una con una temperatura y presión individual en los rangos mencionados).

El tiempo estimado de ejecución de la simulación NC4H10-1 en el servidor principal del clúster Agave (cuenta con dos procesadores Xeon E5-2658v4 de 14 núcleos de procesamiento) fue de alrededor de 236 horas (aproximadamente 9.8 días). Se dice que es estimado pues aproximadamente a las 108 horas continuas de procesamiento llevaba el 46% de avance de la simulación completa. Se tuvo que cortar la prueba por razones de integridad de los equipos ya que se apaga el clúster los fines de semana. Sin embargo con este resultado nos dio una idea que el tiempo de ejecución seguía siendo muy alto para lo que se esperaba obtener. La razón de que este tiempo fuera tan alto es que solo se están aprovechando 4 de los 28 núcleos del procesamiento que tenía el clúster de prueba. Cabe señalar que en esta prueba se pudo observar también que el tiempo de cálculo de las simulaciones no es homogéneo ya que con algunos parámetros se requieren más tiempo en concluir la simulación que con los demás.

Para la simulación NC4H10-2 se hicieron dos corridas y se usaron los mismos rangos de valores para los parámetros Temperatura y Presión indicados antes para NC4H10-1, pero en este caso se definieron 40 instancias. El tiempo de la primera ejecución fue de 73543 segundos (20:25:43 horas) y la segunda de 73081 segundos (20:18:01 horas), que nos da un tiempo promedio de 73312 segundos (20:21:52 horas).

Ejecución secuencial simulación NC4H10

Para poder saber que tan bueno es el aprovechamiento del poder de cómputo del clúster es necesario conocer el tiempo secuencial además del tiempo paralelo. Con estos dos valores es posible determinar aceleración (SpeedUp) y la eficiencia de la concurrencia aplicada.

Vale la pena recordar que el tiempo de finalización de la ejecución secuencial de la simulación NC4H10 es sumamente alto, poco aceptable aun en el clúster Agave. Para calcularlo con una buena aproximación se partió de los tiempos individuales obtenidos de todas las simulaciones en las dos ejecuciones paralelas. Para obtener los tiempos individuales de estas simulaciones se usó la herramienta *sacct* de *slurm*. El cálculo obtenido de esta manera nos da un nivel confiable del tiempo secuencial en la simulación NC4H10. La estimación del tiempo secuencial se realizó con la siguiente formula:

$$T_{sec} = \left[\left(\sum_{i=1}^N E1_i \right) + \left(\sum_{i=1}^N E2_i \right) \right] / 2$$

$$T_{sec} = [2205598 + 2205943] / 2 = 2,205,771 \text{ seg}$$

Dónde:

T_{sec} = Tiempo secuencial promedio en segundos de la simulación NC4H10.

$E1$ = Tiempo en segundos de finalización individual de la ejecución paralela 1

N = Numero de simulaciones independientes o tareas paralelas en nuestro caso 40.

$E2$ = Tiempo en segundos de finalización individual de la ejecución paralela 2

El tiempo secuencial en segundos obtenido es utilizado para el cálculo de las métricas de rendimiento computacional del siguiente apartado. Se optó por este método por motivos de practicidad ya que la ejecución secuencial de la simulación NC4H10 finalizaría en cerca de 26 días.

Aceleración (SpeedUp) y eficiencia de las ejecuciones paralelas

Para calcular la aceleración obtenida por la concurrencia implementada (paralelismo de datos) en un nodo computacional, se utilizan los tiempos promedio secuencial y paralelo descritos antes.

Aceleración:

$$Sp = \frac{2205771}{73312} = 30.08$$

Eficiencia computacional

$$Ef = \frac{30.08}{40} = 0.77 = 77\%$$

Trabajo a futuro

El paralelismo de datos aplicado a la simulación basada en FlameMaster da por resultado una considerable disminución en los tiempos de ejecución. Sin embargo, se considera que estos tiempos pueden disminuir aún más, teniendo una mejor gestión de los recursos computacionales. Esto se lograría mediante la aplicación ya de técnicas de programación paralelas como OpenMP y MPI. El hecho de que FlameMaster sea de código abierto permite a los desarrolladores analizar y estudiar el código ya sea para contribuir con mejoras o adaptarlo a diferentes necesidades. Por lo tanto un posible futuro trabajo, seria implementar con OpenMP o MPI en el código fuente FlameMaster un esquema de balance de carga más eficiente que permita subir el

aprovechamiento (eficiencia) del hardware disponible. Dicho en términos más técnicos sería necesario aplicar paralelismo de grano medio y fino, para disminuir el tiempo de ocio que se tiene el nivel actual.

Conclusiones

Cabe señalar que no se está mejorando la exactitud de las simulaciones. Estas funcionan correctamente. Lo que se mejora es el tiempo de ejecución, para obtener resultados en un tiempo razonable. Obviamente debemos de cuidar dos cosas al momento de implementar una solución concurrente.

Primero verificar que al aplicar las técnicas paralelas no se afecte el funcionamiento correcto de la simulación, es decir que los resultados tanto en las versiones paralela y como secuencia sean los mismos. Esto podría parecer trivial pero al momento de hacer la paralelización (sobre todo de grano medio y fino) puede modificarse el simulador y hacer que funcione de forma incorrecta la versión paralela. La implementación desarrollada mediante scripts es de grano grueso por lo que no se afectó el resultado en las versiones paralelas. De todas formas los resultados fueron verificados por los investigadores expertos en el manejo del simulador FlameMaster.

Segundo, que el aprovechamiento del hardware disponible sea el mejor posible. Sabemos que el tiempo computacional tiene altos costos económicos (precio de equipos, depreciación, energía eléctrica, espacio, etc.) por ello es necesario tratar de hacer la mejor versión concurrente que aproveche adecuadamente los equipos. Para verificar que tan bueno es el aprovechamiento es que se tienen las métricas como la Aceleración y la Eficiencia.

La eficiencia del 77% obtenida fue aceptable y quiere decir que del 100% del poder de cómputo total del equipo usado se están aprovechados más de tres cuartas partes del poder total. El 23% restante que se pierde (o que no se aprovecha) de ese poder de cómputo, es debido a retardos de comunicaciones, administración de sistema operativo, gestión de tareas y tiempo de ocio de las aplicaciones. Este 23% podría ser menor si se aplican técnicas más finas de paralelismo en versiones posteriores de este mismo trabajo

Finalmente los resultados son importantes pues permiten actualmente a los investigadores hacer simulaciones mucho más grandes y complejas incluso en menor tiempo que las que estaban realizando, antes con el uso de computadoras individuales.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo del Tecnológico Nacional de México para el desarrollo de esta investigación

Referencias

- 1 G. Sravanthi, B. Grace y V. kamakshamma, "A review of High Performance Computing" IOSR Journal of Computer Engineering, vol. 16, n° 1, pp. 36-43, 2014.
- 2 SMB. Fossen, "Parallel Computing and Optimization with COMSOL Multiphysics" Junio 2017. [En línea]. Available: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2490361/17145_FULLTEXT.pdf. [Último acceso: Julio 2019].
- 3 F. Serna, L. Barrera y H. Montiel, "Impacto Social y Económico en el Uso de Biocombustible" Journal of Technology Management & Innovation, vol. 6, n° 1, p. 104, 2011.
- 4 F. A. Williams, "Spray combustion and atomization" The physics of fluids, pp. 541-545, 1958.
- 5 J. F. Clarke, "Propagation of Gasdynamic Disturbances in an Explosive Atmosphere", Combustion in Reactive Systems, New York, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1978, p. 383.
- 6 Rwthachen University, Web Page. Available: <https://www.itv.rwth-aachen.de/en/?amp%3BL=1&cHash=db4ed8ae13e19ad52c43fa5a92867c56> [Último acceso: Julio 2019].
- 7 T. Turanyi y A. S. Tomlin, "Analysis of Kinetic Reaction Mechanisms", New York: Springer, 2014.
- 8 H. Pitsch, "Creating a Flamelet Library for the Steady Flamelet Model or the Flamelet/Progress Variable Approach", 2006.
- 9 A. Komornicki, G. Mullen y D. Landon, "Roadrunner: Hardware and Software Overview". IBM Redbook, 2009.
- 10 L. Antonelli, P. Belardini, P. D'Ambra, F. Gregoretti y G. Oliva, "A distributed combustion solver for engine simulations on grid" Journal of Computational and Applied Mathematics, vol. 226, n° 2, p. 197-204, 2009.
- 11 Y. Wang y W. Zhou, "Design and Application of Small Scale Cluster System Based on OpenFOAM" International Journal of Hybrid Information Technology, vol. 8, n° 2, pp. 121-134, 2015.
- 12 Y. E. Gorbachev, M. A. Zatevakhin, V. V. Krzhizhanovskaya, A. A. Ignatiev, V. K. Protopopov, N. V. Sokolova y A. B. Witenberg, "Distributed Simulation of Amorphous Hydrogenated Silicon Films: Numerical Experiments on a Linux Based Computing Environment", Lecture Notes in Computer Science, pp. 483-491, 2001.
- 13 The University of UTAH, "CHPC - Research Computing Support for the University", 1 Enero 2018. [En línea]. Available: <https://www.chpc.utah.edu/documentation/software/serial-jobs.php>. [Último acceso: 21 Noviembre 2018].